

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Newsletter mensual

HUVN Investiga

Fecha publicación: 27-06-2025

Número 34

Junio 2025

Unidad de Gestión y Apoyo a
la Investigación

Hospital Universitario Virgen
de las Nieves – Granada

SUMARIO

NOTICIAS

3

CURSOS DE INTERÉS

5

PREMIOS, BECAS Y TESIS

6

PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS

8

ENSAYOS CLÍNICOS APROBADOS

9

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

12

ARTÍCULO DEL MES

18

RECURSO DEL MES

20

NUESTROS INVESTIGADORES

21

DATOS DE LA PUBLICACIÓN

Coordinadora:

- Encarnación González Flores

Diseño:

- Encarnación Requena Martínez
- M^a Mar Rodríguez del Águila

Más información:

encarnacion.gonzalez.flores.sspa@juntadeandalucia.es

mmar.rodriguez.sspa@juntadeandalucia.es

ruben.alba.sspa@juntadeandalucia.es

Colaboradores:

- Rubén Alba Ruiz (Bibliotecario)
- Antonio J. Láinez-Ramos Bossini (Facultativo Radiodiagnóstico)
- M^a Carmen Olvera Porcel (Estadística)
- M^a Isabel Romero Manjón (Jefa de Servicio Radiodiagnóstico)

Jornadas conmemorativa X Aniversario ibs.GRANADA

El pasado 24 de junio se celebró en la Escuela Andaluza de Salud Pública la jornada conmemorativa del **X Aniversario del ibs.GRANADA**. Comenzó con una apertura institucional y una conferencia inaugural sobre el papel de la Atención Primaria en la investigación. Se abordó también el **impacto de los Institutos de Investigación Sanitaria** en el Sistema Nacional y sus perspectivas de futuro.

Durante la jornada se trataron temas clave como la **participación ciudadana** en investigación y las **alianzas estratégicas** locales. Hubo un emotivo homenaje a **figuras destacadas** del instituto que han tenido especial relevancia en estos diez años, seguido de una clausura institucional y un cóctel de networking. El evento combinó ciencia, reconocimiento y colaboración entre las instituciones que lo forman.

El HUVN organiza el XXIX Congreso Andaluz de Calidad Asistencial (SADECA)

Del 12 al 14 de noviembre se celebrará el XXIX Congreso Andaluz de Calidad Asistencial, **organizado por nuestro hospital** y con sede en la Escuela Andaluza de Salud Pública, bajo el lema "Persona única, atención única".

Se trata de un encuentro profesional de tres días, con ponencias, mesas redondas y comunicaciones, que buscan reforzar la **atención** centrada en la persona y la **calidad asistencial** con temáticas orientadas a los **resultados en salud** y la **inteligencia artificial** entre otras.

Este encuentro será una plataforma clave para compartir evidencias, experiencias y metodologías que impulsan la mejora continua del sistema sanitario. Además, se fomentará la colaboración entre profesionales, investigadores y gestores comprometidos con una atención basada en resultados y evidencia.

¡Ya puedes enviar tu comunicación, tienes hasta el **15 de septiembre!**

<https://congresosadeca.com/>

Suspensión temporal newsletter

Durante los meses de julio y agosto no se editará la newsletter debido al periodo vacacional, volveremos a vernos a finales de septiembre.

¡Feliz verano!

Actividades formativas

Se encuentra abierto el plazo de solicitud de dos actividades formativas en investigación organizadas en nuestro centro:

- **Introducción a REDCap para la recogida y gestión de datos de investigación**, de 20 horas de duración que se celebrará en formato elearning del 6 al 31 de octubre. Inscripción hasta el 28 de septiembre

- **Los gestores de referencia bibliográficos**, de 5 horas de duración en formato online del 14 al 16 de octubre, en horario de tarde. Inscripción hasta el 5 de octubre.

Las solicitudes se tramitan a través de la página web de GESFORMA, desde donde podeis descargar la guía didáctica de los cursos.

Premios recibidos

Anatomía Patológica

- José Aneiros Fernández. Detección rápida y eficiente de helicobacter pylori en muestras gástricas teñidas con warthin-starry mediante aprendizaje profundo. **Premio mejor comunicación oral** en el Congreso Nacional de Anatomía Patológica. San Sebastián, mayo 2025

Dermatología

- **Premio Profesor Giménez Camarasa** al trabajo titulado 'Marcadores farmacogenéticos de respuesta y toxicidad al dupilumab en pacientes con dermatitis atópica moderada-grave. Resultados de un estudio piloto' que reconoce el mejor trabajo sobre eccema de manos del año de la Academia Española de Dermatología y Venereología
- **Premio Nacional de la Cátedra UAM-Novartis** a la mejor publicación en psoriasis del año 2025. Sánchez-Díaz M, Flórez Á, Carretero-Hernández G, Grau-Pérez M, García-Doval I, Carrascosa-Carrillo JM. [Translated article] Study of the Impact of Restrictions on Access to Biological Drugs for the Management of Psoriasis on the Minimum Disease Activity Criteria: Subanalysis of AEDV EQUIDAD and AME Projects. Actas Dermosifiliogr. 2024 Oct;115(9):T906-T911. Spanish. doi: 10.1016/j.ad.2024.02.036

Laboratorios

- Rafael Aparicio Moreno. Caracterización inmunofenotípica y molecular de leucemia linfoblástica hiperdiploide en un paciente con síndrome de Li-Fraumeni. **Premio a la mejor comunicación oral**. 45 Congreso de la Sociedad Española de Inmunología (SEI 2025). Del 22 al 24 de mayo de 2025. Santander.
- Ana Marín Sánchez. Identificación de patrones de expresión génica diferencial exclusivos de varones como base del dimorfismo sexual a nivel fenotípico en el lupus eritematoso sistémico. **Premio a la mejor comunicación oral**. 45 Congreso de la Sociedad Española de Inmunología (SEI 2025). Del 22 al 24 de mayo de 2025. Santander.

Becas concedidas

Farmacia

- Cristina L. Dávila Fajardo. Validación de los resultados obtenidos en un estudio de NGS: Evaluación del efecto de los polimorfismos implicados en el perfil lipídico (genes ABCA1, KLB y ZNF335) en la respuesta al tratamiento antiagregante en pacientes con síndrome coronario agudo sometidos a intervención coronaria percutánea con implantación de stent. Beca de 3000€ concedida por la Fundación Andaluza de Farmacia Hospitalaria.
-

PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS

Proyectos de investigación y recursos humanos concedidos

Información no disponible

ENSAYOS CLÍNICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES APROBADOS

Ensayos Clínicos

Dermatología

- Código: CLOU064J12302. Número EUDRACT: 2024- 513266-19-00. Estudio de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, con doble simulación y controlado con placebo en el que se evalúan la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad de 2 dosis de remibrutinib a lo largo de un periodo de tratamiento de 68 semanas en pacientes adultos con hidradenitis supurativa de moderada a grave. IP: Alejandro Molina Leyva. Fase III
- Código: LTS17367. Número EUDRACT: 2023-506548-18. Estudio de extensión a largo plazo para evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia a largo plazo de amlitelimab administrado por vía subcutánea en participantes de ensayos clínicos previos con amlitelimab en dermatitis atópica de moderada a grave. IP: Trinidad Montero Vílchez
- Código: MK-7240-012 Número EUCT: 2024-520039-33. Estudio de fase 2b, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de tulisokibart en participantes con hidradenitis supurativa moderada o grave. IP: Carlos Cuenca Barrales. Fase II
- Código: OJ-KDC01. Número EUDRACT: 2024-515667-60-00. Estudio exploratorio, aleatorizado, abierto con evaluación ciega, multicéntrico, controlado con control activo, para evaluar la eficacia y seguridad de la aplicación tópica de Keramod (gel de imiquimod 50 mg/g) frente Aldara (crema de imiquimod 50 mg/g) en el tratamiento de queratosis actínica (QA) en Adultos. IP: Francisco Vílchez Márquez

Hematología

- Código: INCA034176-355. Número EUDRACT: 2024-518973-32-00. Un estudio de fase 3, aleatorizado y abierto de axatilimab frente a la mejor terapia disponible en participantes con enfermedad crónica de injerto contra huésped después de al menos 2 líneas previas de terapia sistémica. IP: Manuel Jurado Chacón. Fase III

Medicina Interna

- Código: VIS171-103. Número EUDRACT: 2024-518976-30. A phase 1 open-label trial to evaluate the safety, tolerability, pharmacodynamics, pharmacokinetics, and immunogenicity of subcutaneous VIS171 in participants with autoimmune disease(s). IP: Nuria Navarrete Navarrete. Fase I

Ensayos Clínicos

Oncología Médica

- Código: UC-BCG-2409. Número EUDRACT: 2024-519655-28-00. Tratamiento optimo personalizado del cáncer de mama temprano en mujeres jóvenes mediante el uso de análisis multiparamétrico. IP: Encarnación González Flores

Estudios observacionales

Cardiología

- Código: CKJX839A1ES03. Estudio observacional prospectivo para evaluar la efectividad de Inclisiran (Leqvio®) en pacientes con enfermedad vascular aterosclerótica y/o hipercolesterolemia familiar heterocigota tratados en práctica clínica en España. Estudio INSPIRE. IP: Ricardo F. Rivera López
- Código: DSE-BMP-01-24-EU. Eficacia y seguridad del ácido bempedoico en combinación con ezetimiba y rosuvastatina o atorvastatina en pacientes con hipercolesterolemia primaria o dislipidemia mixta: estudio observacional (TRICONOS). IP: Ricardo Rivera López

Enfermedades Infecciosas

- Código: 2020-255-6. Cefiderocol para enterobacterias resistentes a carbapanémicos productoras de MBL en España - Un estudio retrospectivo de revisión de historias clínicas (Estudio CIRCE). IP: Carmen Hidalgo Tenorio

Farmacia

- Código: FIB-MIG-2024-31. Influencia genética en la respuesta individual a terapias biológicas en pacientes con migraña. IP: Desireé González Callejas

Hematología

- Código: TAK620-5010. Revisión clínica retrospectiva, multicéntrica y multinacional para describir el uso de maribavir y su eficacia en pacientes con infección/enfermedad por citomegalovirus postrasplante. IP: Pedro González Sierra

Oncología Médica

- Código: GS-ES-573 - 7148. [RHTR0P] A prospective, observational, multicenter study of treatment with sacituzumab govitecan in patients with locally advanced and/or metastatic breast cancer, hormone receptor-positive/HER2- negative within routine clinical practice in Spain. IP: Encarnación González Flores

Estudios observacionales

Pediatría

- 2024-NBOBS02 /0086-2024-OBS. Análisis del perfil biológico, farmacogenético y metabolómico prospectivo de muestras de pacientes diagnosticados con neuroblastoma e incorporación y actualización de sus datos clínicos en registros nacionales en colaboración con el RETI SEHOP. IP: Emilia Urrutia Maldonado.

Investigación Clínica con productos sanitarios

Cardiología

- Código: CRD-1082/ABT-CIP-10549. Estudio ASCEND CSP IDE: Un electrodo de desfibrilación guiado por estilete indicado para la estimulación del sistema de conducción. IP: Manuel J. Molina Lerma. Producto sanitario: CSP ICD Electrodo, CSP Locator 3D, CSP 3D Plus estilete. Clasificación del Producto Sanitario: III.

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil	Lideradas
Giovanella S, Poyatos-Andújar AM, Garcia MMA, Avila-Fernandez A, Bustamante-Aragonés A, Ayuso C, [Antonio Miguel Poyatos-Andújar, Maria Mar Aguila Garcia] , et al. Diagnostic Yield and Clinical Impact of a Small Genetic Panel for Kidney Disease: A Multicenter, Retrospective European Study. Clin Genet. 18 de junio de 2025;	ANÁLISIS CLÍNICOS	2,9	Q2	No
Fusco N, Venetis K, Pepe F, Shetty O, Farinas SC, Heeke S, [Maria Jose Serrano] , et al. International society of liquid biopsy (ISLB) perspective on minimal requirements for ctDNA testing in solid tumors. J Liq Biopsy. junio de 2025;8:100301.	ANATOMÍA PATOLÓGICA	0	N/A	No
Frontera A, Vilella F, Cristiano E, Comi F, Latini A, Ceriotti C, [Pablo J Sánchez-Millán] , et al. The functional substrate in patients with atrial fibrillation is predictive of recurrences after catheter ablation. Heart Rhythm. junio de 2025;22(6):1401-10.	CARDIOLOGÍA	5,6	Q1	No
Vijayaraman P, Zanon F, Ponnusamy SS, Herweg B, Sharma P, Molina-Lerma M , et al. Conduction system pacing compared with biventricular pacing for cardiac resynchronization therapy in patients with heart failure and mildly reduced left ventricular ejection fraction: Results from International Collaborative LBBAP Study (I-CLAS) Group. Heart Rhythm. junio de 2025;22(6):1512-22.	CARDIOLOGÍA	5,6	Q1	No
Fontenla A, Cozar R, Fernández-Palacios G, Sánchez-Millán PJ , Jiménez-López JI, Gaztañaga L, [M Álvarez] , et al. Cryoablation of pulmonary veins guided by pressure waveform analysis: Intra-procedural and long-term outcomes. Heart Rhythm. 2 de junio de 2025;S1547-5271(25)02346-X.	CARDIOLOGÍA	5,6	Q1	No
Ramia JM, Villodre C, Vicente Del Río J, Blanco G, Rotellar F, Sabater L, [Mario Serradilla-Martín, Raquel Latorre, Ana Belén Vico, Natalia Zambudio] , et al. Which risk factors are related to failure to rescue in left pancreatectomy? Mixed cohort study (ERPANDIS and SPANDISPAN projects). Curr Probl Surg. julio de 2025;68:101780.	CIRUGÍA GENERAL	2,3	Q2	No
Soto-Moreno A, Haselgruber-de Francisco S, León-Pérez J, García-Moronta C, Cuenca Barrales C, Arias-Santiago S , et al. The Microbiome in Hidradenitis Suppurativa Tunnels: A Systematic Review. Int J Dermatol. 17 de junio de 2025;	DERMATOLOGÍA	3,5	Q1	Si

<p>Carnero González L, Garcias-Ladaria JG, Rivera-Díaz R, Bassas Vila J, Salgado-Boquete L, Masferrer E, [A Molina-Leyva], et al. Spanish Hidradenitis Suppurativa Registry (REHS) of the Spanish Academy of Dermatology and Venereology: description and data from its first year of operation. Actas Dermosifiliogr. junio de 2025;116(6):567-74.</p>	DERMATOLOGÍA	3,8	Q1	No
<p>Montero-Vilchez T, Gálvez-Martín P, Sanabria-de la Torre R, Cuenca-Barrales C, Molina-Leyva A, Martínez-Puig D, [Salvador Arias-Santiago], et al. Oral Supplementation with a New Hyaluronic Acid Matrix Ingredient Improves Skin Brightness, Hydration, Smoothness, and Roughness: Results from a Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled Study. Dermatol Ther (Heidelb). 11 de junio de 2025;</p>	DERMATOLOGÍA	3,5	Q1	Si
<p>Butrón-Bris B, Llamas-Velasco M, Armesto S, Sahuquillo-Torralba A, Pujol-Montcusí J, Ruiz-Villaverde R, [A Martínez-López], et al. Genetic Polymorphisms in Psoriasis: Investigating Genetic Variations for Precise Profiling of Response to Brodalumab in Real-Life Clinical Practice. Actas Dermosifiliogr. 16 de junio de 2025;S0001-7310(25)00442-9.</p>	DERMATOLOGÍA	3,8	Q1	No
<p>Fernández García R, Lecuona Muñoz M, Redondo Cerezo E, Fernández Cano MDC. Double pylorus: An uncommon complication of peptic ulcer. Gastroenterol Hepatol. 31 de mayo de 2025;502498.</p>	DIGESTIVO	2,2	Q3	Si
<p>Hidalgo-Tenorio C, Sadyrbaeva-Dolgova S, Aparicio-Minguijón E, Alarcón A, Plata A, Martínez Marcos FJ, et al. Real-world evidence of dalbavancin effectiveness as consolidation therapy in infective endocarditis due to Enterococcus spp. J Microbiol Immunol Infect. agosto de 2025;58(4):429-36.</p>	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	4,5	Q1	Si
<p>Acebedo-Martínez FJ, Domínguez-Martín A, Alarcón-Payer C, Verdugo-Escamilla C, Gómez-Morales J, Choquesillo-Lazarte D. Enhanced Drug Loading Capacity Using the Dual Metformine-Dexketoprofen Salt on Nanoapatite Materials. Mol Pharm. 2 de junio de 2025;22(6):3377-87.</p>	FARMACIA	4,5	Q1	No
<p>Alarcón-Payer C, Sánchez Suárez MDM, Roldán AM, Morales AJ. Association between nilotinib-induced hyperbilirubinemia and UGT1A1 polymorphisms in a chronic myeloid leukemia patient. Anticancer Drugs. 1 de junio de 2025;36(5):438-9.</p>	FARMACIA	1,8	Q3	Si
<p>González-Muñoz S, Cerván-Martín M, Guzmán-Jiménez A, Rodríguez-Martín AI, Garrido N, Castilla JA, [M Carmen Gonzalvo, Ana Clavero, Marta Molina], et al. A genetic variant</p>	GINECOLOGÍA	6	PRIMER DECIL	No

in the 3'-UTR of PIWIL4 confers risk for extreme phenotypes of male infertility by altering miR-215 and miR-136 binding affinity. Hum Reprod. 11 de junio de 2025;deaf107.				
G Bermúdez M, García-Ricobaraza M, García-Santos JA, Segura MT, Puertas-Prieto A, Gallo-Vallejo JL , et al. Effect of a Low Glycemic Index/Slow Digesting (LGI/SD) Carbohydrate Product on Maternal Glycemia and Neonatal Body Composition in Obese Pregnant Women: The NIGOHealth Randomized Clinical Trial. Nutrients. 5 de junio de 2025;17(11).	GINECOLOGÍA	4,8	Q1	No
Del Águila MDM, Bernal M, Vílchez JR, Romero B, Castilla JA, Álvarez G , et al. Optical genome mapping enhances cytogenetic analysis in recurrent miscarriage: confirmation of a suspected (1;10) chromosomal translocation. Mol Cytogenet. 29 de mayo de 2025;18(1):10.	GINECOLOGÍA / ANÁLISIS CLÍNICOS	1,3	Q4	Si
Moreno DF, Oriol A, de la Rubia J, Hernández MT, Iñigo MB, Palomera L, [Rafael Ríos-Tamayo] , et al. Is t(11;14) Always a Standard-Risk Cytogenetic Abnormality? Results From GEM05MENOS65 and GEM2012 PETHEMA/GEM Transplantation Trials. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. julio de 2025;25(7):494-504.	HEMATOLOGÍA	2,7	Q2	No
Lahuerta JJ, San-Miguel JF, Jiménez-Ubieto A, Alonso Fernández R, Paiva B, Puig N, [Rafael Ríos-Tamayo] , et al. High-dose busulfan-melphalan vs melphalan and reinforced VRD for newly diagnosed multiple myeloma: a phase 3 GEM trial. Blood. 11 de junio de 2025;blood.2025028313.	HEMATOLOGÍA	21	PRIMER DECIL	No
Palacios JA, Bernal M, Vílchez JR, Garrido P, Jiménez P, Gutiérrez-Bautista JF , et al. Optical genome mapping reveals complex cytogenetic abnormalities in multiple myeloma. Haematologica. 19 de junio de 2025;	HEMATOLOGÍA / ANÁLISIS CLÍNICOS	8,2	PRIMER DECIL	Si
García-Delgado M, Chica-Sáez V, Ferreiro-Marzal A, Redondo-Orts M, Esteban-Molina M, Garrido-Jiménez JM . Quality and safety of ECMO transport. Practical aspects from our experience. Med Intensiva (Engl Ed). junio de 2025;49(6):502156.	MEDICINA INTENSIVA / CIRUGÍA CARDIOVASCULAR	3,1	Q2	Si
Martín-Noguerol T, López-Úbeda P, Luna A, Gómez-Río M, Górriz JM . Role of Large Language Models for Suggesting Nerve Involvement in Upper Limbs MRI Reports with Muscle Denervation Signs. Clin Neuroradiol. 5 de junio de 2025;	MEDICINA NUCLEAR	2,4	Q2	No

Martín-Noguerol T, Díaz-Angulo C, Luna A, Segovia F, Gómez-Río M , Górriz JM. Image-based AI tools in peripheral nerves assessment: Current status and integration strategies - A narrative review. Eur J Radiol. 18 de junio de 2025;190:112255.	MEDICINA NUCLEAR	3,2	Q1	No
Rosa-Fraile M , Alós JI. Group B streptococci and beta-lactam antibiotics a paradigm shift. Enferm Infecc Microbiol Clin (Engl Ed). 2 de junio de 2025;S2529-993X(25)00134-0.	MICROBIOLOGÍA	2,5	Q2	Si
Lara M, Casimiro-Soriguer CS, Pedrosa-Corral I , Gómez-Camarasa C , Lorusso N, Navarro-Marí JM , [Sara Sanbonmatsu-Gámez], et al. First autochthonous transmission of West Nile virus (WNV) lineage 2 to humans in Spain. One Health. junio de 2025;20:101036.	MICROBIOLOGÍA	4,1	Q1	Si
Soriano-Lerma A, Sánchez-Martín V, Murciano-Calles J, Ortiz-González M, Tello-López MJ, Pérez-Carrasco V , [Ángel Linde- Rodríguez , Jose A Garcia Salcedo], et al. In-depth analysis of the mode of action of resveratrol: genome-wide characterization of G-quadruplex binding properties. Cell Mol Biol Lett. 20 de junio de 2025;30(1):74.	MICROBIOLOGÍA	9,2	Q1	Si
Díaz-Miravalls J, Romero-Linares A , Jiménez-Gómez M, Catalinas-Muñoz E, De Granda-Orive JI, Caballero-Vázquez A , [Bernardino Alcázar-Navarrete], et al. Efficacy and Safety of Bronchoscopic Lung Volume Reduction With Endobronchial Valves: A Systematic Review and Meta-analysis. Open Respir Arch. septiembre de 2025;7(3):100443.	NEUMOLOGÍA	0	N/A	Si
Rojo-Tolosa S , Caballero-Vázquez A , Pineda-Lancheros LE , Sánchez-Martínez JA , González-Gutiérrez MV , Jiménez-Gálvez G , [Alberto Jiménez-Morales, Concepción Morales-García], et al. Drug survival of omalizumab in atopic asthma: Impact of clinical and genetic variables. Hum Vaccin Immunother. diciembre de 2025;21(1):2488557.	NEUMOLOGÍA / FARMACIA	4,1	Q2	Si
Wagner MK, Berg SK, Hassager C, Borregaard B, Petrova D , Agarwal S, et al. Posttraumatic growth in out-of-hospital cardiac arrest survivors: prevalence and associated factors. Resusc Plus. julio de 2025;24:100980.	NO IDENTIFICADO	2,1	Q2	No
Morenas-Aguilar MD, Hernández CG, Chacón-Ventura S, Ortiz-Perez S , Ramos-López JF , García-Ramos A, et al. Intraocular pressure and ocular perfusion pressure responses during low-intensity endurance exercise in primary-open angle glaucoma patients versus age- and sex-matched controls: Influence of	OFTALMOLOGÍA	2,8	Q1	No

walking pace and external load. Ophthalmic Physiol Opt. 30 de mayo de 2025;				
González-Flores E , Garcia-Carbonero R, Élez E, Redondo-Cerezo E , Safont MJ, Vera García R. Gender and sex differences in colorectal cancer screening, diagnosis and treatment. Clin Transl Oncol. julio de 2025;27(7):2825-37.	ONCOLOGÍA MÉDICA / DIGESTIVO	2,8	Q2	Si
Guillén-Martínez M, Aguilera-Alonso D, Santos-Pérez JL , Vázquez-Pérez Á , Ramos-Amador JT, Prieto Tato LM. Case Series: Off-label Use of Dalbavancin in Pediatric Gram-positive Infections. Pediatr Infect Dis J. 3 de junio de 2025;	PEDIATRÍA	2,9	Q1	No
Díaz Prados S , Láinez Ramos-Bossini AJ , Ruiz Carazo E . Giant diverticulum of sigma. Rev Esp Enferm Dig. junio de 2025;117(6):344-5.	RADIODIAGNÓSTICO	2,7	Q2	Si
Garrido-Cervera JA, Ruiz-Granados MI, Cuesta-Vargas AI, Sánchez-Guarnido AJ . Patient-Reported Outcome Measures (PROMs) for Recovery in Mental Health: A Scoping Review. Community Ment Health J. julio de 2025;61(5):890-8.	SALUD MENTAL	1,8	Q3	Si

Haga clic en el enlace para verlas publicaciones de este mes a través de **PubReMiner Realtime CV Generator**:

[Pubreminer CV \(amc.nl\) :](http://archive.today/VOLAG)
<http://archive.today/VOLAG>

59 publicaciones identificadas en el HVUN Newsletter 34

Sumatorio del factor impacto: 137,3

Primer Cuartil (Q1): 15 + 3 de Primer decil

Segundo Cuartil (Q2): 10

Primer Decil: 3

Estrategia de búsqueda en Pubmed para localizar las publicaciones del HUVN en la newsletter actual:
 ("virgen de las nieves"[ad]) AND (("2025/05/28"[Date - Publication] : "3000"[Date - Publication]))

Se ha incluido una nueva columna "Lideradas", para indicar si el profesional del HUVN es primer autor/a, último autor/a o de correspondencia.

Recordemos que junto con el nombre del Hospital **NORMALIZADO** debe aparecer el nombre de la Unidad y su dirección postal, además del **ibs.GRANADA**. El nombre de los centros, áreas, unidades, etc... aparecerá en español incluso en publicaciones en otros idiomas:

Ramon-y-Cajal, Santiago ^{1,2,3}

1. Unidad de (*servicio/unidad que proceda del hospital*), Hospital Universitario Virgen de las Nieves, [Dirección postal], Granada, Spain.
2. Instituto de Investigación Biosanitaria **ibs.GRANADA**, Granada, Spain.*
3. Otras instituciones (*según proceda la norma de cada institución*).

*El Instituto puede ir citado en un superíndice como institución independiente o puede ir citado en el mismo superíndice

[Recomendaciones de normalización del Servicio Andaluz de Salud](#)

Más información sobre la firma del **ibs.GRANADA**: [Normas de citación en publicaciones para investigadores adscritos al ibs.GRANADA](#)

Porcentaje de publicaciones que incluyen la firma del **ibs.GRANADA**: [Anexo-1-publicaciones-con-firma-ibs.GRANADA-por-grupo.pdf \(ibsgranada.es\)](#)

Nota: IBS suele excluir a los GRUPOS A PARTICIPAR EN

CONVOCATORIAS por no poner correctamente la firma normalizada (Publicaciones con firma **ibs.GRANADA** ≤ 60%)

Por otro lado, para beneficiarse de los **acuerdos transformativos (Read & Publish) con las editoriales Oxford University Press (OUP) y Sage Publications Ltd.**, el autor de correspondencia debe **identificarse como profesional del hospital** (tal y como recomendamos en la firma normalizada y con correo SAS). Todos los centros del SSPA tienen asignado un Ringgold dentro de estos acuerdos, para identificarlos. En caso de que algún centro no encuentre su identificador, rogamos contacten con ruben.alba.sspa@juntadeandalucia.es. Los **acuerdos transformativos**, son contratos entre bibliotecas, instituciones académicas y editoriales que permiten a los investigadores leer artículos de revistas académicas y publicar sus propios artículos en acceso abierto sin costo adicional. Estos acuerdos buscan facilitar la transición hacia un modelo de publicación más abierto y accesible.

Smith-Bindman R, Chu PW, Azman Firdaus H, Stewart C, Malekheadayat M, Alber S, Bolch WE, Mahendra M, Berrington de González A, Miglioretti DL. **Projected Lifetime Cancer Risks From Current Computed Tomography Imaging**. JAMA Intern Med. 2025 Jun 1;185(6):710-719. doi: 10.1001/jamainternmed.2025.0505. Erratum in: JAMA Intern Med. 2025;185(6):747. doi: 10.1001/jamainternmed.2025.2355. FI: 23.3 Q1 D1

El estudio “Projected Lifetime Cancer Risks From Current Computed Tomography Imaging”, recientemente publicado en la prestigiosa revista JAMA Internal Medicine, ha sido escogido por el potencial impacto y controversias que ha generado. El objetivo del estudio fue estimar el número de neoplasias que podrían atribuirse en el futuro a la exposición a radiación por tomografía computarizada (TC) en la población estadounidense durante el año 2023.

Para ello, los autores emplearon una serie de análisis basados en simulaciones de Monte Carlo, un método empírico en el que se modelan múltiples escenarios aleatorios para estimar la probabilidad de resultados, incorporando factores como la incertidumbre relativa a dosis, riesgo biológico o la edad de exposición. La fuente de datos utilizada para los modelos fue un registro específico de la Universidad de California que recoge información de más de 120.000 exploraciones de TC realizadas entre 2018 y 2020.

Los resultados son muy llamativos; muestran que, bajo las tasas actuales de uso y niveles de radiación, las TC realizadas en 2023 podrían asociarse a unos 103.000 casos de cáncer a lo largo de la vida de los pacientes expuestos, lo que supondría hasta un 5% de los nuevos diagnósticos oncológicos anuales si el número y tipo de exploraciones de TC se mantuvieran en el tiempo. Las localizaciones anatómicas más frecuentes de los cánceres estimados fueron pulmón, colon, vejiga urinaria y leucemia, con mayor carga en adultos por volumen de exploración, y mayor riesgo relativo en niños debido a su mayor sensibilidad a la radiación.

Metodológicamente, es importante reseñar dos limitaciones: por un lado, la fuente de datos se circunscribe a la práctica clínica estadounidense (validez externa limitada); y, por otro lado, los modelos de riesgo en los que se basaron los análisis de simulación se basan en datos procedentes de supervivientes de Hiroshima. Esto último resulta cuestionable, ya que las circunstancias de exposición no parecen comparables a las propias de la práctica clínica actual.

Entre otros aspectos que denotan el impacto que ha generado este artículo, cabe destacar un comunicado oficial emitido por la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM), en el que se expresa su preocupación por la metodología empleada y las posibles consecuencias clínicas y sociales del mensaje transmitido. La SERAM, al igual que otras sociedades de prestigio como el American College of Radiology (ACR), subraya que estos estudios se basan en modelos teóricos sin evidencia epidemiológica directa de causalidad en humanos expuestos clínicamente. Resalta también el riesgo de generar una alarma

social injustificada, que podría llevar a la evitación de pruebas diagnósticas esenciales para el abordaje y toma de decisiones clínicas.

En mi experiencia como radióloga, y en consonancia con lo expresado por nuestra sociedad científica, la optimización del uso de la TC debería centrarse en evitar exploraciones que no estén justificadas, y no en rechazar pruebas que potencialmente salvan vidas y cuya utilidad y relación coste-beneficio ha sido ampliamente demostrada. En este sentido, diversos estudios internacionales como el proyecto EU-JUST-CT en Europa, ha puesto de manifiesto que hasta un 30% de las solicitudes de TC carecen de una justificación clínica adecuada.

Comentario: María Isabel Romero Manjón. Jefa de Servicio de Radiodiagnóstico

BioStatFLOSS: software libre para estudios estadísticos y epidemiológicos

El Servicio Gallego de Salud (SERGAS) tiene desarrollada una herramienta que recopila programas ya existentes y contrastados, específicamente diseñados para la realización de estudios epidemiológicos, bioestadísticos y de salud en general.

La herramienta integra en un único archivo programas como R, R commander, Jamovi, Epidat y EpiInfo y se descarga desde la página web, pudiendo ejecutarse en Windows sin instalación previa, lo que lo hace extremadamente versátil y portable, funcionando bajo en un ámbito homogéneo.

El programa descargado facilita el uso de estos programas sin necesidad de emplear tiempo en la búsqueda y configuración, tarea que exige ciertos conocimientos informáticos en algunos casos.

Enlace: <https://www.sergas.es/Saude-publica/BioStatFLOSS?idioma=es>

Descarga: <https://ftp.cixug.es/bsfloss/>

Nuestro investigador de este número es **Rubén Alba Ruiz**, Técnico de Gestión Documental, Archivo y Biblioteca del Hospital Universitario Virgen de las Nieves y referente en procesos de evaluación científica, el uso ético y formativo de la inteligencia artificial en la investigación sanitaria.

Acerca de mí: Soy licenciado en Documentación por la Universidad de Granada, donde también cursé el Máster en Información Científica y Soft Computing, y un posgrado en Habilidades Informacionales por la Universitat Oberta de Catalunya.

Formo parte del grupo de investigación EC3 (Estudios Cuantitativos de la Comunicación Científica), y soy socio de su spin-off, EC3metrics S.L., desde la que he desarrollado una amplia labor de consultoría académica en evaluación científica. Uno de los proyectos más destacados ha sido *sexenios.com*, un servicio pionero que ha asesorado a más de 10000 investigadores en convocatorias nacionales de evaluación de la actividad investigadora.

Motivación investigadora: Desde la Unidad de Gestión y Apoyo a la Investigación (UGAI) del HUVN centro mi trabajo en mejorar el acceso, uso y análisis de la información científica por parte de los profesionales sanitarios. Para ello desarrollo informes, indicadores y sistemas de apoyo a la toma de decisiones en I+D+i, además de formar a los investigadores en herramientas bibliométricas y tecnologías emergentes. Mi motivación es ayudar a que la producción científica del hospital sea más visible, rigurosa y útil para la práctica clínica.

En los últimos años he liderado formaciones en inteligencia artificial aplicada a la investigación en salud —con especial énfasis en ChatGPT y herramientas como Elicit, Scite o Perplexity— dirigidas a clínicos, residentes y personal investigador del SSPA. He participado en el proyecto ChatGPT Impact, presentado en congresos como la Reunión Anual de la SEE, refleja esta línea de trabajo crítica y aplicada.

Implicación institucional y nuevos retos: Además de mis funciones en el hospital, formo parte de la comisión docente de la iniciativa #yosigougr del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada, donde participo en la formación de personal investigador y alumnado de posgrado en temas de comunicación y evaluación científica.

También colaboro como revisor con revistas científicas internacionales en manuscritos relacionados con el uso de IA y del área de documentación, y

participo como experto en propuestas de investigación como la presentada recientemente a la convocatoria de la Fundación “la Caixa”, centrada en desigualdades y tecnologías digitales.

Conclusiones: Creo firmemente que el conocimiento debe ser compartido, evaluado y aplicado con responsabilidad. La inteligencia artificial representa un nuevo horizonte para la investigación biomédica, pero requiere de formación, compromiso y reflexión crítica. Desde el HUVN, seguiré trabajando para que nuestras investigaciones no solo sean técnicamente sólidas, sino también socialmente relevantes.